

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA SINFDAN TASHQARI AMALGA OSHIRILADIGAN ISHLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6082676>

Shvanova Dilshora Nuraliyevna

Samarqand Davlat Universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada olib boriladigan geografiya darslarida sinfdan tashqari holatlarda o'quvchilarni geografik bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, tinglovchilarning geografiya faniga bo'lgan qiziqishlarini oshirish hamda geografiya o'qitishning ilmiy darajasini ko'tarishda innovatsion ta'lim metodlaridan va vositalaridan samarali foydalanish, fanga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish*

Kalit so'zlar: *geografik tugarak, o'lkashunoslik muzeylari, olimpiada, geografik kechalar, viktorinalar, klublar, haftaliklar, ekskursiya.*

Mamlakatimiz milliy mustaqillikka erishganidan so'ng o'zining keng imkoniyatlaridan to'laqonli foydalanish hamda ularni amalga oshirish, dunyo hamjamiyatidagi o'zining munosin o'rnini egallashga harakat qila boshladi. Bu esa eng avvalo ta'lim-tarbiya jarayonini isloh qilishni taqozo qilar edi. Kundan-kunga rivojlanib borayotgan, globallashtirilgan dunyo mamlakatlari orasida har taraflama o'z mavqegini egallab turish uchun eng avvalo bugungi kunning talabiga har tomonlama javob beradigan hamda mamlakatimiz kelajagini ta'minlay oladigan ilg'or va yetuk kadrlar, jahon ilm-fani talablariga mos keladigan yetuk mutaxassislar tayyorlash eng dolzarb masalaga aylanmog'i lozim. Mazkur ishlarni amalga oshirish uchun bir necha yillarga mo'ljallangan yo'l xaritalari ishlab chiqish shu bilan birga qonun doirasida turli xil chora-tadbirlar yaratish va bularning amalga oshishi uchun amaliy ishlar boshlab yuborildi. Yuqorida aytib o'tilgan chora-tadbirlarning ijrosini ta'minlash va ularni amaliyotga keng ma'noda qo'llanilayotgan bir vaqtda mamlakatimizning turli hududlarida joylashgan oliy ta'lim muassasalarida (OTM) oliy ma'lumotli, malakali mutaxassislar tayyorlash va ularni hududlarda ishga joylashtirish masalasi ham o'z yechimini topa boshladi. Millatning rivojlanishi uchun eng avvalo odamlarning ma'naviyatini shakllantirish ularning bilim va ko'nikmalarini amaliyotda bevosita qo'llay bilishi va savodxonlik darajasini oshirish lozim. Buning uchun eng birinchi navbatda maktab ta'lim tizimini tubdan isloh qilish hamda o'qituvchilarning malakasini oshirish, ularning zamonaviy metodlardan foydalanib dars jarayonlarini tashlik qilishlari uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratib berish, o'quvchilar dars mashg'ulotlari davomida o'zlarini erkin tutishlari, nutq madaniyatini oshirishlari, shaxsiy fikrlarini

qo'rqmasdan bayon qilishlari to'g'risida tushunchalar berish kerak. O'quvchilarni faqatgina dars mashg'ulotlari vaqtida emas balki ularning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil qilish uchun turli-tuman qo'shimcha tugaraklar va shu kabi boshqa loyihalarni amalga oshirish lozim. Bugungi kunga kelib umumta'lim maktablarida o'qitiladigan boshqa barcha fanlar singari "Geografiya" kursini samarali tashlik etish ham muhim masalalardan biri hisoblanadi, zero tabiat va unda sodir bo'layotgan tabiiy geografik hodisalardan boxabar bo'lish va dunyo mamlakatlarining jahon siyosiy xaritasida yutgan o'rne, mamlakatlarning sanoati, qishloq xo'jaligi, tabiiy boyliklari, aholisi, iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti, turizmi va shu kabi boshqa umumiy ma'lumotlarga ega bo'lish orqali o'quvchilarning tabiat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar haqidagi ilmiy dunyoqarashlari shakllanadi va rivojlanib boradi. Bu esa o'quvchilarning keng dunyoqarashlarining shakllanishi va kelajakda yetuk mutaxassis bo'lishlariga xizmat qiladi. Umuman olganda geografiya fanini o'qitishda faqatgina dars jarayoni bilan cheklanib qolmasdan balki darsdan ya'ni auditoriyadan tashqari holatlarda ham bir qancha ishlarni amalga oshirish mumkin, jumladan geografiya o'qitishning ilmiy darajasini oshirishda zamonaviy ta'lim metodlari va vositalari bilan birga sinfdan tashqari amalga oshiriladigan ishlarning ahamiyati nihoyatta katta hisoblanadi. Dunyoning turli mintaqalarida olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki o'quvchilarning fanga yoki turli xil kasblarga bo'lgan qiziqishlari aynan sinfdan tashqari tashkil qilingan va amalga oshirilayotgan ishlarning ta'sir doirasiga bog'liq. Xush geografiya fanini o'qitishda sinfdan tashqari qanday ishlarni amalga oshirishimiz mumkin? Mazkur savolga quyidagicha javob berish mumkin:

Geografiya ta'limida o'quv mashg'ulotlaridan tashqari amalga oshiriladigan ishlar

1. Geografik tugaraklar tashlik qilish
2. O'lkashunoslik muzeylariga tashrif buyurish
3. Geografik olimpiadalar qilish
4. Geografik haftaliklar joriy qilish
5. Geografik kechalar uyishtirish
6. Geografik viktorinalar
7. Geografiya klublari tuzish
8. Geografik konferensiyalar uyushtirish
9. Geografiya jamiyatini shakllantirish
10. Geografik ekskursiya tashkillashtirish

Yuqorida sanab o'tilgan qo'shimcha mashg'ulotlarni samarali va to'g'ri tashkillashtirish orqali biz katta yutuqlarga erishishimiz mumkin. Endi esa aytib o'tilgan bandlarga birma-bir to'xtalib o'tsak.

Geografik tugaraklar eng keng tarqalgan darsdan tashqari ishlardan biri bo'lib, unga barcha sinf (1-11 sinflar) o'quvchilari o'zlari ixtiyoriy ravishda a'zo bo'lishlari mumkin va har bir tashkil etilgan tugarakka maxsus geografik nomlar

tanlab qo'yiladi, masalan "Yosh geograf" va shu kabi boshqalar. Tugaraklarning maxsus dasturi, rejasi va nizomi shakllantiriladi. Yuqori sinf o'quvchilari (5-11 sinfla) o'rtasida tashkil etilgan tugarak alohida mavzular bo'yicha ham bo'lishi mumkin va ularga "Ekologlar" (Ekologiya sohasi bo'yicha), "Demograflar" (Aholi bo'yicha) va boshqalarni misol qilib keltirishimiz mumkin.

O'lkashunoslik muzeylari bunday muzeylarni maktablarda, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda tashkil qilish ham mumkin. Mazkur muzeylarni tashkil qilishdan asosiy maqsad shundan iboratki o'lkaning tabiati, uning xo'jaligi, tarixi, madaniyati, san'ati haqidagi umumiy ma'lumotlarni to'plash, saqlash, o'rganish hamda o'quvchilarga namoyish qilishdan iborat. Biroq mamlakatimizda mavjud barcha maktablar yoki boshqa o'quv dargohlarida ham bunday muzeylar mavjud emas, lekin mazkur muammoni bartaraf etish uchun marshrutlar uyishtirish ya'ni o'quvchilar bilan birga joylarda tashkil etilga o'lkashunoslik muzeylariga tashrif buyurish mumkin.

Vaqti-vaqti bilan uyishtirib turiladiga geografik olimpiadalar ham o'quvchilarda mazkur fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga xizmat qiladi hamda bu orqali biz o'quvchilarning o'z ustida yanayam ko'proq ishlashiga va bilimlarini oshirishga harakat qilishiga erishamiz. Ayniqsa musobaqada g'olib bo'lgan o'quvchilarni rag'batlantirish orqali ularning o'ziga bo'lgan ishonchining ortishi va qolgan ishtirokchilarning ham g'oliblik uchun yanayam ko'proq harakat qilishlari orqali yuksak natijalarga erishishlariga motivatsiya bo'lib xizmat qiladi.

Geografik haftaliklar darsdan tashqari olib boriladigan amaliy ishlarning yangi shakli bo'lib, uning doirasida kompleks tadbirlar tarkibiga geografik kechalar, konferensiyalar, ko'rik-tanlovlar, turli xildagi geografik rasmlar chizish, insholar tanlovlari singari juda ko'plab tanlovlarni o'z ichiga oladi.

Geografik kechalar eng keng qo'llaniladigan usullardan biri bo'lib, u o'zida bir qancha ijodiy ishlarni jamlaydi, xususan devoriy gazetalar chiqarish, turli xil vektorinalar, sahna kurinishlari, buyuk geograf olimlar timsollarini jonlantirish va boshqalar.

Viktorinalar o'quvchilarning eng qiziqib ishtirok etadigan hamda o'ziga keng jamoatchilikni jalb qiladigan usullardan biridir. Viktorina eng avvalo o'yindir va shu sababli ham ko'pchilik o'quvchi yoshlarni o'ziga jalb qila oladi. Umuman olganda geografik viktorinalar ikki turga bo'linadi va ularga quyidagilar kiradi.

1. Mavzuli viktorinalar

2. Aralash viktorinalar

Mavzuli viktorinalar asosan bitta mavzuga bag'ishlangan bo'ladi masalan geografik voqea-hodisalar, davlatlar mustaqilligi va boshqalar.

Aralash viktorinalar ega geografiyaning turli sohalarida (tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy, sotsial, siyosiy va boshqalar) qo'llaniladigan usul bo'lib, undan asosan kompleks mavzularda uyishtirish mumkin hamda uni ekskursiya vaqtlarida qo'llash ko'proq samara beradi.

Geografik klublar tashkil qilish orqali o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida erkin fikr almashinish jarayonini tasglik etish mumkin. Klubga nom qo'yish va uning olib borayotgan ish faoliyati davomida klub a'zolarining xoxishlaridan kelib chiqqan holda boshqa soha vakillarini ham vaqti-vaqti bilan jalb qilish hamda ular bilan davra suhbatlarini uyushtirish yoshlarning intellektual salohiyatini yanada oshiradi. mavjud klubning tashkiliy qo'mita a'zolari saylanadi va klub qoshida kichik guruhlar shakllantiriladi ya'ni har bir kichik guruh ma'lum bir yo'nalish yoki mavzu bo'yicha faoliyat yuritadi masalan "Yosh siyosatchi", "Sayyoh olimlar" vaboshqalar.

Geografiyaga bag'ishlangan turli mavzulardagi konferensiyarni uyishtirib turish ham o'quvchi yoshlarning fanga bo'lgan qiziqishiva munosabatini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa konferensiya mavzusi muammoli masalada bo'lsa ishtirokchilarning bahs-munozarali qizg'in ko'rinishda bo'lib o'tadi va mavzuga oid stendlar, mavzu yuzasidan dokladlar va faqat geografiyaga tegishli adabiyotlar ko'rgazmasini uyushtirish ham mumkin.

Geografik ekskursiyalar bu o'quvchilarning eng sevimli mashg'ulotlaridan biri bo'lib, uyishtirilgan ekskursiya davomida turli tuman o'yinlar, viktorinalar, davra suhbatlari, uchrashuvlar va boshqa tadbirlar tashkillashtirish sayohatning yanayam qiziqarli va samarali bo'lishiga olib keladi.

Xulosa qilib shularni aytish mumkinki har bir millat, o'zining ertangi kuniga befarq bo'lmagan xalq, eng avvalo yoshlarning bilim olishlari ularning kelajakda yetuk kadr bo'lib tarbiyalanishlari uchun faqatgina maktablarda dars jarayonida emas balki auditoriyadan tashqari vaqtlarda ham yoshlarning bo'sh vaqtlarini samarali tashkil qilish orqali ularning intellektual salohiyatini oshirish, hayotga, tabiatga, atrof-muhitga bo'lgan munosabatlarini shakllantirishga erishish mumkin. So'nggi yillarda ekologik vaziyatning yomonlashuvi ham bevosita biz insonlarning tabiatga, atrof-muhitga bo'lgan noto'g'ri munosabatlarimiz oqibatida keskinlashib bormoqda, bunday vaziyatlarni oldini olish uchun dastlab odamlarning ekologik ongini, madaniyatini oshirishim kerak va aynan shuning uchun ham mazkur ishlarni yoshlardan boshlashimiz darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qurbonniyozov R. "Geografiya o'qitish metodikasi". Urganch 2001
2. Mo'minov O. "Geografiya ta'lim metodikasi". Toshkent "O'tivuvchi" 1986
3. Душина И. В Педагогические технологии в обучении географии. География в школе 2001
4. Н. Н. Баранский Методика обучения экономической географии. Москва 1964
5. Abdug'aniyev O. geografiya darslarida texnika vositalaridan fodalanish. Toshkent "O'qituvchi" 1995
6. www.geography
7. www.ziyo.uz
8. www.geomedia